

RUS MUARRIXLARINING QO‘QON XONLIGI TARIXSHUNOSLIDA TUTGAN AXAMIYATI

Ibrohimov Muhammadqodir To‘lqinjon o‘g‘li

Namangan davlat universiteti Tarix yo‘nalishi talabasi

Rezyume: Bu maqolada Qo‘qon xonligi tarixini, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotini o‘rganishda muxim bo‘lgan rus tarixchilari asarlari taxlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Qo‘qon xonligi, ocherk, siyosiy hayot, iqtisodiy hayot

Резюме: В этой статье автор описывает историю Кокандского ханства и идеологии политическо-экономическое, культурная жизнь ханства в статьях и очерках русских исследователей и историков-востоковедов.

Ключевые слова: Кокандского ханство, очерк, политическая жизнь, экономическая жизнь ханство.

Resyume: In this teame the author describes political-economical life the khanate Kokand in sketches Russian historians and orientalists.

Keywords: The Khanate Kokand, sketches, political life, economical life.

O‘zbek xonliklari tarixini o‘rganish XIX asrning o‘rtalaridan boshlab bugungi kungacha tarixchilar e‘tiboridagi masalalalardan biri sifatida tadqiqot ob’ekti hisoblanadi. Hozirgi kungacha xonliklar tarixi bo‘yicha amalga oshirilgan va yaratilgan ilmiy asarlar hamda ilmiy tadqiqotlarning salohiyati juda katta bo‘lib, keyingi ikki asr mobaynida xonlik tarixini o‘rganishda turlicha yondashish va munosabatlar, ayrim vaqtlarda tarixiy jarayonlar va tarixiy voqelikni ob’ektiv baholamaslik holatlariga yo‘l qo‘yilgan. Bu esa xonliklar tarixini tarixshunoslik nuqtanazaridan chuqur tahlil qilishni talab etadi.

Qo‘qon xonligi XVIII-XIX asrlarda Markaziy Osiyo xalqlarining ijtimoiy, siyosiy, madaniy, iqtisodiy hayotida muhim rol o‘ynagan. Qo‘qon xonligi,

Fargʻona vodiysining koʻp millatli axolisining siyosiy tarixi, sotsio- iqtisodiy xayoti qadim zamonlardan rusiyabon muarrixlarni oʻziga jalb etib kelgan.

Qoʻqon xonligi tarixini oʻrganishdagi rus tarixchilari tomonidan yaratilgan manbalar oʻzining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Misol uchun: kundalik, xotira, eslatma, maxsus maqolalar, ocherklar, aloxida tarixiy asarlar misol boʻla oladi. Qiziqarli tomoni shundaki, bu manbalarning mualliflari savdogarlar, rus podshosi tomonidan Qoʻqon xonligiga yuborilgan elchilar, rus podshosining xarbiy vakillari, rus sayoxatchilari, sharqshunoslardir.

Qoʻqon xonligi tarixi xaqida maʼlumot beruvchi ilk nashr etilgan maqolalarning ichida F.Efremov, F.Nazarov, Pospelov, Burnashev, Potaninlarning maʼlumotlarini oʻrganilganda ular Qoʻqon xonligi xududiga sayoxat qilganlarida asosiy eʼtiborlarini xanlikning ichki siyosiy boshqaruvi, axolisi, tabiiy geografik sharoitlari, savdo sotiq aloqalarini oʻrganishga xarakat qilganlar.

Rus armiyasi uniter ofitseri F.Efremovning kundaliklarida Qoʻqon xonligining axolisi, millatlari, ularning turmush tarzi, mamlakatning ichki xayoti, savdo-sotiq toʻgʻrisida maʼlumotlar yozgan. 1876 yil yozilgan “Toʻqqiz yillik sargardonlik” nomli kitobida 1774 yildan to 1882 yilgacha Oʻrta Osiyo xonliklarida oʻtkazgan xayotini yoritish mobaynida Qoʻqon xonligining xam ijtimoiy-iqtisodiy sohalariga toʻxtalib oʻtgan. U asarida keltirilgan maʼlumotlarni maxalliy xalqlar bilan muloqot orqali va oʻz koʻzi bilan koʻrgan xodisalarni yozgan. Masalan, u shunday yozadi: “Qoʻqon xonligi xududida yayov yurilsa, Oʻshdan Qoshgʻargacha piyoda oʻn uch kunlik yoʻl, bu yoʻl orasidagi togʻli xududda qirgʻiz millatiga mansub axoli yashaydi”. [1.1. B.135] F.S.Efremovning maʼlumotlari mavxumroq boʻlsada, Qoʻqon xonligi tarixini yoritishda muxim manba boʻlib xizmat qiladi.

Undan keyin Qoʻqon xonligiga 1813 yil Petropavlovskdan kelgan F.Nazarov xam oʻz kundaligida xonlikning ichki ijtimoiy xayoti xaqida qimmatli maʼlumotlarni berib oʻtgan. Masalan, Andijon va Oʻsh shaxarlari axolisi, ularning mashgʻulotlari,

savdo aloqalarda faolligi ,bundan tashqari Qo‘qon xonligining ma‘muriy boshqaruvi masalasiga xam katta e‘tibor qaratgan.

N. I. Potanin F. Nazarovdan 16 yil keyin Peterburdan qaytayotgan elchilarni Qo‘qongacha kuzatib keladi va xonlikning ichki xayotini katta qiziqish bilan o‘rganadi. Sharqshunos olim P. S. Savelevning ta‘kidlashicha, N. I. Potaninning yozib qoldirgan ma‘lumotlari “boshqa sayoxatchilarning ma‘lumotlarida uchramaydigan rang-barang, aniq”ligi bilan ajralib turadi.[2.1. b. 252] Muallifning qaydlarida xonlikning ichki xayotiga katta e‘tibor berilgan. N.I.Potanin xonlik shaxar axolisining xayoti, davlat ma‘muriy boshqaruvi, soliq siyosati, masjidlar, er-mulk boshqaruvi, savdo aloqalari xaqida ma‘lumotlar berishga xarakat qilgan.[3.1.b. 261]

XIX-asrning birinchi yarmigacha yozilgan sayoxatchilarning kundaliklarida keltirilgan ma‘lumotlarda bir biriga bog‘liqlik tizimli asoslanmagan. Masalan, Qo‘qon xonligining ichki xayotining aloxida qismi yoritilgan xolos. XIX-asrning 50-70-yillarida nashr etilgan V. V. Vilyamin-Zernov, P. I. Nebolsina, V. Grigorev, A. P. Xoroshxin, A. Kun, A. P. Fedchenko, V. Nalivkin, M. Alibekova, N. F. Petrovskiy, S. N. Nurekin, N. N. Pantusov va boshqalarning asarlarida Qo‘qon xonligining ichki siyosati, ma‘muriy boshqaruvi, savdo-sotiq aloqalari, soliq siyosati tarixi xaqida tizimli ma‘lumotlar kengroq uchraydi.

V. V. Vilyamin-Zernov tomonidan yozilgan “Svedeniya o Kokandskom xanstve” nomli birinchi ocherk Qo‘qon xonligida faoliyat olib borgan rus savdogari bilan bo‘lgan suxbat ma‘lumotlariga asoslangan bo‘lib, muallif xonlikning siyosiy boshqaruvi, mamlakatning ma‘muriy boshqaruvi xayotiga katta axamiyat bergan. Uning guvoxlik berishicha mamlakatda ikki sulola o‘rtasida taxt uchun kurash ketishi va bu mamlakat axolisi xayotida tartibsizliklarni keltirib chiqargani achinarlidir. [4.1. B. 113.] Bunday xolat 1852-1853 yillarda qipchoqlar kirk‘ini vaqtida bo‘lganligini izoxlab o‘tadi. [4.2. B. 114.]

V.V.Vilyamin-Zernovning ikkinchi ocherki “Istoricheskie izvestiya o Kokandskom xanstve ot Muxammed-Ali do Xudoyar xana” 1840-yildan 1850 yillar

orasidagi voqealar rus va osiyolik savdogarlarning ma'lumotlari asosida yozilgan. Unda Madali xon, SHerali xon, Xudoyor xon boshqaruvi davrlarida "qipchoqlar qirg'ini" voqealari, Farg'ona vodiysi axolisi xayoti, mamlakat siyosiy xolati bayon etiladi.

Qo'qon xonligining ichki xayoti xaqida D. Telyatnikov va A.V.Beznosikovlarning "Obozrenie Kokandskogo xanstvo v nymeshnem ego sostoyanii" nomli maqolasida xam ba'zi ma'lumotlar jamlangan. Unda mualliflar Qo'qon xonligining tabiiy-geografik, tarixiy-etnografik, iqtisodiy xolatlari xaqida ma'lumot berganlar. Masalan, xonlarning Minglar sulolasidan kelib chiqqanlari, Abdukarim-biyning o'g'li Abduraxmon-biy, Erdona-biy, Norbo'ta-biy, Madali xon davrlari xonlikda sodir bo'lgan voqealar xaqida to'xtalganlar.

XIX-asrning 70-yillarida sharqshunos olim A.Kun Qo'qon xonligi tarixiga oid qimmatli ma'lumotlarni berib o'tadi. A.Kun o'z ocherklarida xonlar tarixi, maxalliy axolining turmush tarzi, dexqonchilik, savdo-sotiq qoidalari xaqida to'xtalib o'tgan.[5.1. B. 40] Ko'p millatli maxalliy axolining turmush tarzi xaqida yozish vaqtida mamlakatda yig'ilgan soliqlar, ularning miqdori va yigish tartibi xaqida xam ma'lumot berib o'tgan.[6.]

A.Kun, N.Petrovskiy, A.P.Xoroshxinlar maxalliy axoli ichida millatlararo tortishuvlar tez-tez sodir bo'lganligi, ular mamlakat iqtisodiy xayoti bilan bog'liq bo'lganligi va buning asosiy sababi soliq siyosati ekanligi xaqida xam to'xtalib o'tganlar.[5.2. B. 419]

N. Engelgard, A. N. Xoroshxinning maqolalarida Qo'qon xonligining nomi ni kelib chiqish tarixiga to'xtalishga xarakat qilinadi. Bundan tashqari mualliflar XIX-asrning 70-yillarida xonlikda sodir bo'lgan xalq qo'zg'olonlari xaqida to'xtalib o'tishadi. Ma'lumki, ushbu xalq xarakatlari xam xon tomonidan soliqlarning oshirilishi siyosatiga qarshi bo'lgan edi.[7.1.B.42]

Qo'qon xonligining siyosiy tarixi mamlakatda 40 yildan ortiq yashagan, sharqshunos olim V. P. Nalivkin [8.]ning maxalliy tarixchilarning qo'lyozma asarlari

asosida yozilgan “Kratkaya istoriya Kokandskogo xanstva” asarida bir muncha kengroq yoritilgandir. Unda Qo‘qon xonligining qadimgi tarixi, o‘rta asrlardagi tarixiga to‘xtalib o‘tilgan va xonlar oilasining kelib chiqish shajarasi, xududlarni kengaytirish maqsadida uyushtirilgan xarbiy yurishlar, xon saroyidagi qoidalar, iqtisodiy va siyosiy xayot, ma‘muriy boshqaruv haqida xam ma‘lumotlar bor. Lekin uning ba‘zi ma‘lumotlari xronologik jixatdan bir biriga mos kelmaydi, shunday bo‘lsada bu asardan so‘ng bironta xam unga o‘xshash asar yozilmaganligi uchun Qo‘qon xonligi tarixini o‘rganishda aloxida qiymatga ega. Muallif Qo‘qon xonlari SHERALIXON, XUDOYORXON kabi podsholar davrida mamlakatdagi siyosiy voqealarni keng yoritishga xarakat qilgan.[8.2.B.161, 169, 172.]

Yuqorida taxlil qilishga xarakat qilingan manbalar inqilobga qadar yozilgan rus tarixshunosligining namunalari xisoblanib Qo‘qon xonligi tarixini o‘rganishimizda o‘z davrining qimmatli ma‘lumotlarini bera oladi. Bu mualliflar asarlaridagi asosiy xususiyat shundaki, ular rus tarixchilari yoki tadqiqotchilari uchun deyarli noma‘lum bo‘lgan Qo‘qon xonligi haqida, uning aholisi, urf-odatlarini, hududlari va chegaralari, harbiy ahvoli va boshqalar yuzasidan asosan ilk axborotlarni to‘plaganlar ma‘lumot tarzida etkazib berganlar. SHuningdek, bu asarlarda keyingi davrlarda yuzaga kelgan «buyuk davlatchilik» g‘oyalarini bo‘rttirib ko‘rsatish kabi holatlar sezilmaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Ефремов Ф.С. Российского унтер-офицера Ефремова, ныне коллежского асессора, десятилетнее странствование и приключение в Бухаре, Хиве, Персии и Индии и возвращение оттуда через Англию в Россию, описанное им самим // Русская старина. – 1898. – № 7. – М., 1952.
2. Савельев П.С. Предисловие к «Запискам о Кокандском ханстве хорунжего Потанина» // Вестн. РГО. – СПб., 1856. – Ч. 18. – С. 34.
3. Потанин Н.И. Записки о Кокандском ханстве хорунжего Потанина 1830 годы) // Вестник РГО. 1856. Ч. 18. – С. 254–289.

4. Вельяминов-Зернов В.В. Сведения о Кокандском ханстве // Вестн. РГО. – СПб., 1856. – Ч. 18. – Кн. 5. – С. 107–152.
5. Кун Л. Некоторые сведения о Ферганской долине// Военный сборник, 1876. – № 4. – С. 417–448.
6. Собелев Л. Краткий обзор положения дел в Коканде //Туркестанский сборник. – Т. 152.
7. Энгельгард Н. Очерки Коканда // ТС. – Т. 458. –Ташкент, 1908.–С. 42–67.
8. Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. – Казань., 1886. – 215 с.